

PRVI KONGRES FIZIOTERAPEUTA SRBIJE

**Beograd
19-21.09.2003.**

KNJIŽKA SAŽETAKA

Partner for Life

Izdavač: Društvo fizioterapeuta Srbije
Dizajn: Aleksandar Mihailović
Štampa: Zapis, Arandelovac

Prvi kongres fizioterapeuta Srbije
Zbornik sažetaka
ISBN 86-904649-0-5
CIP

AICON JUGOSLAVIJA

ORGANIZACIONI ODBOR

Nikolić Aleksandar, predsednik

Dorđević Predrag

Filipović Zina

Letić Sanja

Milutinović Dragica

Poledica Aleksandra

Stjepanović Milan

Velimirović Milovan

Vučetić Aleksandar

STRUČNI ODBOR

Nikolić Slobodan, prof. dr sc. med., predsednik

Anđelković Nebojša

Dorđević Predrag

Laćarac Zorica

Nikolić Aleksandar

Senić Nada

Stanković Toma, mr sc. med.

POČASNI ODBOR

Arandelović Milan Raki
Božinović Vjera
Čolak Antić Irmgard
Devečerski Gordana, doc. dr sc. med.
Đurović Aleksandar, doc. dr sc. med.
Eremić Slavica, dr sc. med.
Glavač Dušanka
Jeftić Milorad, prof. dr sc. med.
Jović Stevan, prof. dr sc. med.
Lazarević Anđelka, prof. dr sc. med.
Lazović Milica, prof. dr sc. med.
Miladinović Živka
Nedvidek Boris, prof. dr sc. med.
Nikolić Gordana, prof. dr sc. med.
Pantić Julijana
Pavićević Slavoljub
Radisavljević Milanka
Savićević Ilija
Sremčević Nikola, prim. dr
Stojadinović Mirjana
Vesović-Potić Vladislava, prof. dr sc. med.

RANA REHABILITACIJA BOLESNIKA SA OSTEOSINTEZOM POTKOLENICE INTRAMEDULARNIM KLINOM

Anderlon I., Subakov A., Dorđević S., Kocić B., Lalić I.
Klinički centar Novi Sad, Institut za hirurgiju,
Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Novi Sad

Prelomi potkolenice su veoma česte povrede lokomotornog aparata čoveka. Postoji veliki broj metoda lečenja, neoperativne i operativne (ploča, fiksator, klinovi). Cilj našeg rada je da prikazemo protokol koji primenjujemo u rehabilitaciji bolesnika posle osteosinteze preloma potkolenice intermedularnim klinom (zaključani sistem).

U periodu od 1995. godine do 2002. godine lečena su intramedularnim klinom 482 bolesnika sa prelomima potkolenice. Bilo je 304 muškaraca i 178 žena prosečne starosti 48 godina (18-79), leva noga je povredjena kod 212 a desna kod 270 bolesnika. Primenjeni protokol rane rehabilitacije se sastojao: iz vertikalizacije bolesnika prvog postoperativnog dana, obuke hoda uz pomoć potpazušnih štaka sa sukcesivnim povećanjem oslonca, pasivnim pokretanjem zgloba kolena, aktivno potpomognutim i aktivnim vežbama mišića ekstremiteta.

Na Kontrolnom pregledu posle prosečno 4 godine (1-6) kod 95 % pacijenta smo imali koštanu sanaciju preloma. Kod 87% bolesnika bio je pun obim pokreta kolena i kod 79% pun obim pokreta skočnog zgloba. Bolove na mestu preloma imala su dva a hipotrofiju mišića našli smo kod četiri bolesnika.

Rana rehabilitacija bolesnika kod kojih je izvršena osteosinteza preloma potkolenice intramedularnim klinom (zaključani sistem) omogućuje zadovoljavajući obim pokreta, ubranu sanaciju preloma i značajan ekonomski efekat jer se pacijenti ranije i uspešnije vraćaju svojim svakodnevnim aktivnostima.

Ključne reči: potkolenica, intramedularni klin, rehabilitacija